

Научная статья
УДК 821.133.1
DOI: 10.5281/zenodo.14284385

**MORS CERTA В СОНЕТЕ ПЬЕРА ДЕ РОНСАРА
«JE N'AI PLUS QUE LES OS...»**

© 2024 Д.М. Храбскова¹, И.В. Томичева²

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

ORCID¹: 0000-0002-2700-3661

ORCID²: 0000-0002-2230-0384

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию особенностей сонета Пьера де Ронсара «Je n'ai plus que les os...», входящего в цикл его «Последних стихов». В эпоху Возрождения использование сонета в итальянском стиле закрепилось за французскими поэтами, такими как Пьер де Ронсар. За три недели до смерти, в декабре 1585 года, Ронсар, далекий от присущего ему прославления женщины, пишет свои последние стихи. Название сонета «Je n'ai plus que les os...» с самого начала указывает на отказ поэта от мирской суеты и даже от поэзии. Стихотворение кажется поэту кульминационным. Сонет представляет собой своего рода песнопение, объявляющее дистанцию между поэтом и поэзией. Но это также последняя дань уважения поэзии, которая, очевидно, является не праздником тела, а скорее праздником духа, призывом к трансцендентности и, возможно, способом приблизиться к Богу. Сонет отражает отношение поэта к приближению собственной смерти. В результате проведенного анализа выделены два основных концепта – смерти и примирения с ней, ставшего возможным благодаря дружеской поддержке.

Ключевые слова: Пьер де Ронсар, сонет, XVI век, Пляда, барокко, старость, дружба, мизансцена, смерть.

Для цитирования: Храбскова Д.М., Томичева И.В. Mors certa в сонете Пьера де Ронсара «Je n'ai plus que les os...» / Д.М. Храбскова, И.В. Томичева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 115–123. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14284385>.

Введение. Пьер де Ронсар – один из величайших поэтов XVI века. Придворный поэт короля Карла удостоился «титула» поэта принцев или принца поэтов. Ронсар оказал значительное влияние на французскую и европейскую поэзию в целом на все последующие столетия.

«Последние стихи» Ронсара представляют собой бурлящее эмоциями произведение, написанное незадолго до смерти поэта. В сонете «Je n'ai plus que les os...» из цикла «Последних стихов» 1585 года Ронсар с невероятной тоской говорит о собственной немощной старости и неминуемом приближении конца жизни.

Старость – это финальный период жизни человека. Всего за несколько столетий ее восприятие претерпело глубочайшие изменения. Отношение к старости является неотъемлемым вопросом изучения в литературе и философии, постепенно «старость» становится обычным этапом человеческой жизни, новым отношением к самому себе.

Неоценимый вклад в изучение данного вопроса внесли отечественные и зарубежные мыслители. Среди них стоит назвать Ф. Бэкона, Вольтера, И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора, А. Камю, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра,

М. Хайдеггера, А. Швейцера, И.А. Ильина, В.В. Розанова, С.Л. Франка, Н.Ф. Федорова, П.А. Сорокина.

С древних времен человечество интересовал этот период жизни. Старость, как правило, высоко ценилась, сам факт достижения этого возраста считался удачей, если не привилегией. Традиционная дихотомия между старостью, мудростью и опытом, с одной стороны, старостью, упадком и смертью – с другой, также присутствует. В целом размышления на эту тему разделились и иногда находятся в явной оппозиции. У одних старость не вызывает восхищения, другие считают ее наградой. Действительно, старость – это время снижения физической и интеллектуальной работоспособности, приближения смерти. В стариках восхищает не сама старость, а мудрость, энергия и красота, которые многие из них сохраняют, несмотря на свой солидный возраст. Пьер Корнель подчеркивает мудрость и способность пожилых людей сдерживать себя: *La colère du vieil Horace supposait le malheur de Rome, au lieu que le jeune Horace ne se met en colère que contre une femme qui pleure et qui crie* [15, с. 103].

Для Ронсара, как и для Эпикура, речь идет о жизненном кредо: жить не в изобилии и излишествах, а в умеренности, заботясь о качестве собственной жизни [9]. Цицерон указывает: старик должен заботиться о том, чтобы его разум не ослабевал, продолжая заниматься интеллектуальной деятельностью, писать речи и трактаты, упражнять свою память [8]. Сенека советует спокойно и стойко ожидать своей смерти и той новой счастливой жизни, которую она принесет [6]. Позже Монтень и Ницше будут настаивать на сохранении ясности ума, крайне необходимой в этот период жизни [3].

В эпоху Возрождения, период потрясений и сомнений, в гуманистической литературе появляется большое количество работ, посвященных старости, представление о которой практически накладывается на представление о смерти. Изображение старости балансирует между двумя противоречивыми позициями: с одной стороны, уважение к мудрости, приобретаемой с возрастом, а с другой – неприятие ужасающей и высмеиваемой дряхлости [4]. Отсюда вытекает двусмысленность, колеблющаяся между восхищением и презрением по отношению к периоду жизни, описываемому как божественное наказание. Это осуждение старости объясняет враждебное отношение, часто широко распространенное, с которым сталкивались старики, особенно женщины, в конце эпохи Возрождения. Жадность, ревность, злословие – пороки, чаще всего приписываемые пожилым людям в этот исторический период.

Старость и смерть – часто повторяющаяся тема в творчестве поэта Ронсара [11]. Чаще всего это лирические размышления о течении времени или об отношениях между красотой и смертью, как, например, в «Ode à Cassandre». Однако в сонете «Je n'ai plus que les os...» Ронсар раскрывает эту тему с новой точки зрения. Это прощальное стихотворение дает одновременно реалистичное и барочное представление о смерти, характерное для того времени. Поэт ставит себя лицом к лицу со смертью, постепенно переходя от изображения страданий к принятию неизбежного конца. В конце своей жизни Пьер де Ронсар, обессиленный болезнью, мучимый ужасной бессонницей, решает с трогательной простотой написать эпитафию самому себе.

Материалы и методы исследования. Эмпирическим материалом послужил сонет французского поэта Пера де Ронсара «Je n'ai plus que les os...». Постигание смысла поэтического произведения часто проходит через понимание особенностей его лексико-семантической организации. Выявление специфики используемых автором средств – фонетических, словообразовательных, лексических, синтаксических – определило выбор методов исследования. Был проведен анализ звуковой организации стиха,

лексико-семантический и семантико-стилистический анализ, а также анализ изобразительно-выразительных средств языка сонета.

Основная часть. Сонет «*Je n'ai plus que les os...*» имеет структуру АВВА АВВА ССD EED и написан правильным александрийским стихом.

В своем сонете Пьер де Ронсар изображает себя на смертном одре – *me consolant au lit et me baisant la face*. Поэт создает трагическую и патетическую мизансцену собственной смерти. Он подчеркивает трагический и неизбежный характер человеческой судьбы: *je m'en vais le premier vous préparer la place*. Фатальность смерти обозначена, в частности, через преимущественно отрицательную форму предложений: *je n'ai plus que les os, je n'ose, je ne tremble, ne me sauraient guérir, ne remporte*. Ощущение беспомощности усиливается причастиями прошедшего времени и инфинитивами, передающими апатию поэта: *décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, ne me sauraient guérir, dépouillé, mouillé, endormis, vous préparer la place*. Стоит отметить употребление Ронсаром в сонете субстантивных причастий прошедшего времени, что является новшеством Плеяды. Поэты Плеяды прежде всего стремились обогатить французский язык, создавая новые слова с использованием уже существующих корней. Причастие прошедшего времени позволяет выразить фатальность свершившегося факта.

Кроме того, образ поэта чаще находится в позиции объектного дополнения, чем субъектного: *ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé; quel ami me voyant; me consolant au lit et me baisant la face*.

Даже врачи, представленные божественными фигурами Аполлона и его сына Асклепия, бессильны перед лицом смерти:

*Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble
Ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé.*

Начало второй строфы также отсылает к греческой мифологии, ведь Аполлон — это также бог — покровитель поэтов. Во втором полустихии пятой строки читается восхищение поэта в перифразе: *deux grands maîtres ensemble*.

Трагическое измерение подчеркнуто патетическим регистром, призванным вызвать жалость и сострадание: *sans pardon, tremble, un œil triste et mouillé, consolant, baisant la face, chers compagnons, mes chers amis*.

Последние стихи Ронсара представляются своего рода торжественной церемонией прощания. Мы наблюдаем многократное повторение *adieu: adieu, plaisant soleil; adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis* – так поэт прощается с материальным миром. Смерть лишает его возможности любоваться миром, лишает общества верных друзей. Лексика, относящаяся к понятию дружбы, подчеркивает торжественный характер дискурса:

*Quel ami me voyant en ce point dépouillé
Ne remporte au logis un œil triste et mouillé
Me consolant au lit et me baisant la face
En essuyant mes yeux par la mort endormis?
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis.*

Торжественность проводов усиливается преимущественно бинарным равномерным ритмом александрийского стиха.

Перед взором читателя предстает яркое изображение смерти. Поражает описание увядания человеческого тела. В эпоху Возрождения зарождается живой интерес к анатомии человеческого тела. Этот интерес находит свое отражение в сонете «*Je n'ai plus que les os...*», в котором тело человека находится в центре внимания.

Прежде всего, стоит отметить лексику, относящуюся к описанию физических характеристик человеческого тела»: *les os; squelette; mes bras; œil; mon corps; la face; mes yeux;*». Через описание умирания физического тела проявляется реальное материальное видение смерти. Точный и подробный медицинский лексикон описывает этот процесс: *décharné, dénervé, démusclé, dépulpé; étoupé*. Использование прилагательных придает смерти реалистичный характер, подводит к восприятию ее с чисто материалистической точки зрения. Человек – это прежде всего тело, состоящее из материи. О душе не упоминается. Физические ощущения преобладают над чувствами. Даже чувство страха выражается через телесные ощущения: *que de peur je ne tremble*.

Описание физического угасания человека выделяется почти навязчивым использованием префикса *dé-*, отражая акцент на постепенной гибели телесной оболочки поэта: *décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, désassemble, dépouillé*.

В сонете Пьера де Ронсара «*Je n'ai plus que les os...*» преобладает эстетика барокко, художественного течения конца XVI – начала XVII веков, характеризующегося интересом к темам метаморфоз, смерти, иллюзий, а также обилием деталей.

Автор описывает метаморфозы собственного тела через жуткие детали его умирания. Тему иллюзии подчеркивает использование глагола *semble* в рифме, создающей впечатление мерцания: *ensemble, désassemble*. Тема смерти главенствует: еще живой поэт видит себя уже мертвым: *je n'ai plus que les os, un squelette je semble; que le trait de la mort sans pardon a frappé*. Использование времени *passé composé*, моста между прошлым и настоящим, между жизнью и смертью, подчеркивает, что смерть уже приступила к своей работе. Поэт находится между двумя мирами, являя собой подобие живого мертвеца.

Осознавая неотвратимое приближение смерти, автор переживает разные чувства. Читатель может наблюдать переход поэта от скорби к смирению со своей участью в конечном итоге.

Скорое приближение смерти вызывает у поэта скорбь и меланхолию. В четвертой строке сонета явно читается страх: *Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble*. Кроме того, аллитерация [*p*], [*t*], [*d*] и [*k*] позволяет Ронсару воспроизвести физические эффекты страха, дрожь или стук зубов: *plus que; squelette; Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé / Que le trait de la mort sans pardon a frappé; que de peur je ne tremble; deux grands maîtres; leur métier m'a trompé; Adieu, plaisant Soleil, mon œil est étoupé / Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble; quel; en ce point dépouillé; remporte; triste; consolant; par la mort endormis; adieu, chers compagnons, adieu; le premier vous préparer la place*.

Тоска косвенно проявляется через описание прогрессирующей потери зрения и перифраз, представляющих ад: *Adieu, plaisant Soleil, mon œil est étoupé / Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble*. Перед лицом смерти поэт впадает в меланхолию. Она просматривается в основном через более приглушенное звучание. Преобладают звуки [*an*] и [*on*]: *semble; sans pardon; tremble; Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble; trompé; plaisant; mon œil; mon corps s'en va descendre où tout se disassemble; me voyant en ce point; ne remporte; me consolant; me baisant; en essuyant; endormis; compagnons; je m'en vais*.

В мизансцене собственной смерти, которую рисует Ронсар в сонете «*Je n'ai plus que les os...*», чувство тревоги усиливается многими драматическими эффектами:

- хиазмом: *je n'ai plus que les os, un squelette je semble;*
- кумуляцией: *décharné, dénervé, démusclé, dépulpé;*
- анафорой *que*, живопишущей тревожный стук: *plus que les os; que le trait de la mort sans pardon a frappe; que de peur je ne tremble;*

- персонификацией смерти, придающей ей еще более реальный характер: *que le trait de la mort sans pardon a frappé*;

- многочисленными гиперболами, подчеркивающими не контролируемое поэтом умирание тела: *je n'ai plus que les os, un squelette je semble; que le trait de la mort sans pardon a frappé; mon corps s'en va descendre où tout se désassemble; en ce point dépouillé*;

- употреблением времени *présent* для акцента на непосредственной близости смерти: *je n'ai; je n'ose; mon œil est étouffé; mon corps s'en va; je m'en vais*;

- звучанием троичного ритма (3/3/3/3) во второй строке и переноса в пятой-шестой и девятой-одиннадцатой строках, создающих впечатление нарастания темпа.

Мы наблюдаем примирение Ронсара со смертью. В последнем терцете создается впечатление, что поэт окончательно принимает свою смерть. Страх перед приближением смерти Ронсар сглаживает использованием эвфемизма, сравнивая ее со сном: *En essuyant mes yeux par la mort endormis*. Его самообладание передается через размеренный ритм тринадцатой строки: *Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis* (2/4//2/4).

Строка *Adieu, plaisant soleil* прекрасно передает чувства поэта, отражая его страх и боль при полной ясности мышления. Тем не менее, лиризм Ронсара не чрезмерен: во всем сонете встречается только два восклицательных знака. Два аспекта определяют его отношение к смерти в смысле земного и небесного утешения: дружба и вера в бессмертие души. Если Аполлон не может изменить судьбу человека, то люди тем более не способны на это. Однако дружба, выходящая за рамки человеческого восприятия, способна придать жизни смысл. Несмотря на неотвратимость немощности физического тела, для Ронсара поддержка друзей родни чувству любовного осмоса. Помощь, верность, поддержка, утешение, нежность – присущие человеку качества, делающие его более великим, даже бесконечно великим в паскалевском смысле этого слова. Для утешения у поэта есть поддержка друзей, и вера в спасение души. В словах *Essuyant mes yeux par la Mort endormis* он дарит ту самую нежность, которая, несмотря ни на что, сопровождается искренней скорбью, все уходит *un œil triste et mouillé*. Образ братского содружества доминирует и делает прощание достойным. Парадокс человека, бесконечно ничтожного в своей смертности, и бесконечно величественного в своей вере в дружбу, доведен в сонете до пароксизма. Это победа над смертью: отказываясь от жалоб и погружения в причитания, поэт избегает нарциссического самолюбования. В последней строке читается обещание о том, что в загробной жизни друзья вновь воссоединятся. Таким образом, окончание сонета имеет несколько ироничный оттенок.

Поэт утешается мыслями о друзьях, крепкие узы и близость с которыми помогает Ронсару оставаться спокойным перед лицом смерти.

Смирившись с мучительным угасанием собственного тела, умиранием материи, из которой оно состоит, поэт принимает свою участь как стоик. Вспомним, что в античной философии принятие конечности существования — одна из важных составляющих учения стоицизма.

Наконец, Ронсар утешает себя упоминанием духовной концепции жизни после смерти: *Je m'en vais le premier vous préparer la place*. Однако тут читается двусмысленность, поскольку остается неясным, относится ли *la place* к небесам или месту расположения могилы.

Заключение. «*Je n'ai plus que les os...*» – вступительный сонет короткого сборника, опубликованного друзьями Пьера де Ронсара сразу после смерти. Сонет представляет читателю поразительную картину физического угасания поэта. В нем воспевается утешительная ценность дружбы. Сонет организован в стиле античных авторов как

трогательная прощальная церемония, раскрывающая стоическое восприятие человеческой судьбы.

Ронсар представляет практически клинический анализ умирания собственного организма. Он страдает как эстет, в четвертой строке сонета показано его нежелание видеть собственное отражение. Начало сонета знаменует болезненное осознание поэтом своей физической немощи. Настойчивое повторение префикса *dé-* свидетельствует о его одержимости этим.

Отсутствие в сонете описания физической боли представляет стоическую скромность Ронсара.

Ронсар использует средства эстетики барокко, которой свойственно акцентирование на мрачных деталях, наблюдение за метаморфозами живых существ, особенно в момент смерти.

В седьмой строке сонета встречаются *soleil* и *œil*, напоминающие об отсутствии возможности для поэта больше видеть мир вокруг себя. К глухоте, приведшей прежде активного Ронсара в бездну одиночества, добавляется подступающая слепота. Смерть лишает его дающих эстетические эмоции зрительных ощущений, которые очень важны для артиста. Меланхолия поэта выражена доминирующими звуками [an] и [on]. Наблюдение за самоуничижением противопоставляется теплоте присутствия друзей. Торжественность церемонии прощания с земным подчеркивается бинарным ритмом. Подобно античным стойкам, поэт предвосхищает собственную смерть. Ритм 2/4/2/4 на три строки подчеркивает достоинство и самообладание поэта в последние мгновения жизни. Эпикурейская философия, пытлиное видение мира, отраженные в сонете, отсылают к античности, к представлению о том, что мир состоит из атомов, распадающихся с приходом смерти.

Смирное принятие смерти автором сонета видится в преуменьшении поэтом значения смерти. Читатель не видит никаких следов страха поэта перед ней. Использование глагола *endormir* наводит соответствие с классическим представлением о смерти, сравнивая ее с вечным сном. Ронсар уходит с миром. Концовка сонета указывает на христианскую веру поэта в бессмертие души.

Сочинение Ронсара демонстрирует благородный образ поэта, стремящегося освободиться от уз немощного тела. Он стремится быть сущностью, открытой для дружбы – чувства, которое поэт воспекает с невероятной силой и трепетом. Ронсар подходит к теме *tempus fugit*, как и в своих знаменитых стихах «Cueillez les roses de la vie». Мы встречаем размышления о старости и смерти, призванные побудить читателя наслаждаться своей жизнью и молодостью, пока на то еще есть время.

Выводы. В своем прощальном сонете «Je n'ai plus que les os...», относящемся к его «Последним стихам», Ронсар с тоской и тревогой говорит о собственной смерти, которую предвосхищает, чтобы, наконец, смириться с ее неотвратимостью. Мы находим напоминание – *temento mori*. Не стоит забывать о том, что человек смертен. Поэт рассматривает смерть как вполне естественную часть жизни. Это неумолимый конец, которого никому не избежать. Однако в сонете есть аллюзия на величие человека в паскалевском смысле: он может преодолеть смерть, воскреснув через чувства, веру и дружбу. При этом поэзия обретает глубочайший смысл, поскольку выполняет свою основную функцию – очищения человека, освобождение от зла посредством слов. Кроме своей катарсической функции поэзия также помогает сохранить память о людях, о близких людях, в частности.

Сонет отражает различные течения той эпохи: интерес к анатомии в целом, человеческого тела в частности, гуманизм, отмеченный ссылками на античность,

особенности эстетики барокко. Данный сонет – в высшей степени произведение поэзии барокко. Он является необычным для творчества поэта Ронсара. Впоследствии сонет вдохновит многих поэтов, таких как Бодлер («Une charogne»), Вийон («Ballade des pendus») или Жан-Батист Шассинье («Mortel Sonnet»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виппер Ю.Б. Поэзия Плеяды / Ю.Б. Виппер. – М. : Наука, 1976. – 432 с.
2. Лиханова Т.В. Перевод и интерпретация поэзии Пьера де Ронсара в русской литературе / Т. В.Лиханова. – М. : Издательство МГУ, 2008. – 96 с.
3. Монтень М. «Опыты» мудреца / М. Монтень. – М. : ОлмаМедиаГрупп / Просвещение, 2010. – 304 с.
4. Рыбакова Н.А. О духовно-эстетическом образе старости / Н.А. Рыбакова // Изв. Саратов. ун-та Нов. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – 2009. – № 3. – С. 47–53
5. Самотовинский Д.В. Мир ещё не состарился, подходя к своему концу: перспектива будущего в поэзии Пьера де Ронсара до и после 1562 года / Д.В. Самотовинский // Вестник ИвГУ. Серия: Гуманитарные науки. – 2020. – № 3. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/mir-eschyo-nestostarilsya-podojduya-k-svoemu-kontsu-perspektiva-buduschego-v-poezii-piera-de-ronsara-do-i-posle-1562-goda> (дата обращения: 27.06.2024).
6. Сенека Луций Анней. Совершенство духа. Мысли и афоризмы / Луций Анней Сенека. – М. : Эксмо-Пресс, 2022. – 160 с.
7. Симонов К.М. Стихи, поэмы, вольные переводы / К.М. Симонов. – М. : Советский писатель. 1962. – 424 с.
8. Цицерон Марк Туллий. Мысли и высказывания / Марк Туллий Цицерон. – М. : ОлмаМедиаГрупп / Просвещение, 2011. – 304 с.
9. Эпикур. Главные мысли / Эпикур. – М. : АСТ, 2022. – 224 с.
10. Berry A. (ed.), Garros P. Chant nuptial / A. Berry, P. Garros. – Toulouse:Edouard Privat, 1953. – P. 84.
11. Bertaux D. Le récit de vie / D. Bertaux. – Malakoff : Armand Colin, 2016. – 128 p.
12. Care T. Ronsard as Apollo: Myth, Poetry and Experience in a Renaissance Sonnet-Cycle / T. Care // Yale French Studies. – 1972. – Vol. 4. – P. 79.
13. Castor G. La poétique de la Pléiade / G. Castor. – Paris : Honoré Champion, 1998. – P. 68-70.
14. Céard J., Ménager D., Simonin M. (ed.). Bibliothèque de la Pléiade // Œuvres complètes / J. Céard, D. Ménager, M. Simonin. – Paris : Gallimard, 1994. – 927 p.
15. Corneille P. Horace / P. Corneille. – Oxford : Blackwell, 1938. – 103 p.
16. Dupont D. Les Jardins qui sentent la sauvagerie: Ronsard et la poétique du paysage / D. Dupont. – Genève : Droz, 2000. – P. 61-62.
17. Duval E. Ronsard's Conflation of Classical Texts / E. Duval // Classical and Modern Literature. – 1981. – Vol. 1. – P. 255–266.
18. Langer U. Invention, death and self-definitions in the poetry of Pierre de Ronsard / U. Saratoga. – Saratoga : Anma Libra, 1986. – P. 11.
19. Laumonier P. (ed.), Ronsard P. Elegie d' Anthoine Chasteigner // Œuvres complètes / P. Laumonier (ed), P. Ronsard. – Paris : Société des Textes Français Modernes, 2015. – 532 p.
20. Weber H. La creation poétique au XVIe siècle / H. Weber. – Paris : Nizet, 1956. – P. 124–126.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

21. Ronsard P. Je n'ai plus que les os... – Режим доступа: <http://www.geudensherman.wordpress.com/2011/04/20/ronsard-je-nai-plus-que-les-os/> (дата обращения: 27.06.2024).

REFERENCES

1. Vipper Ju.B. (1976). Pojezija Plejady [Pleiadian poetry]. M.: Nauka. (In Russian).
2. Lihanova T.V. (2008). Pervod i interpretacija poezii P'era de Ronsara v ruskoj literature. [Translation and interpretation of Pierre de Ronsard's poetry in Russian literature]. M.: Izdatel'stvo MGU. (In Russian).
3. Monten' Mishel'. (2010). "Opyty" mudreca [The "Experiments" of a wise man]. M.: OlmaMediaGrupp/Prosveshhenie. (In Russian).
4. Rybakova N.A. (2009). O duhovno-jesteticheskom obraze starosti [On the spiritual and aesthetic image of old age]. In Izv. Sarat. un-ta Nov. Ser. Filosofija. Psihologija. Pedagogika [Proceedings of Saratov University. Series. Psychology, Pedagogy]. №3, pp. 47-53. (In Russian).

5. Samotovinskij D.V. (2020). Mir eshho ne sostarilsja, podojdja k svoemu koncu: perspektiva budushhego v poezii P'era de Ronsara do i posle 1562 goda [The world has not yet grown old, coming to its end: a perspective on the future in Pierre de Ronsard's poetry before and after 1562]. In Vestnik IvGU. Serija: Gumanitarnye nauki [Vestnik IvSU. Series: Humanities]. 2020. №3. <http://cyberleninka.ru/article/n/mir-eschyo-ne-sostarilsya-podoydya-k-svoemu-kontsu-perspektiva-buduschego-v-poezii-piera-de-ronsara-do-i-posle-1562-goda> (In Russian).
6. Seneka Lucij Annej. (2022). Sovershenstvo duha. Mysli i aforizmy [Perfection of the spirit. Thoughts and aphorisms.]. M.: Jeksmo-Pres. (In Russian).
7. Simonov K. M. (1962). Stihi, pojemy, vol'nye perevody [Poems, poems, free translations]. M.: Sovetskij pisatel'. (In Russian).
8. Ciceron Mark Tullij. (2011). Mysli i vyskazyvanija [Thoughts and sayings]. M.: OlmaMediaGrupp/Prosveshhenie. (In Russian).
9. Jepikur. (2022). Glavnye mysli [Main thoughts]. M.: AST. (In Russian).
10. Berry A. (ed.), Garros P. (1953). Chant nuptial [Wedding song]. Toulouse: Edouard Privat. (In French).
11. Bertaux D. (2016). Le récit de vie [The life story]. Malakoff: Armand Colin. (In French).
12. Care T. (1972). Ronsard as Apollo: Myth, Poetry and Experience in a Renaissance Sonnet-Cycle. In Yale French Studies. Vol. 4, p. 79. (In English).
13. Castor G. (1998). La poétique de la Pléiade [The poetics of the Pléiade]. Paris: Honoré Champion. (In French).
14. Céard J., Ménager D., Simonin M. (ed.). (1994). Bibliothèque de la Pléiade [The Pléiade Library]. In Œuvres complètes. Paris: Gallimard. P. 68–70. (In French).
15. Corneille Pierre. (1938). Horace [Horace]. Oxford: Blackwell (In French).
16. Dupont D. (2000). Les Jardins qui sentent la sauvage: Ronsard et la poétique du paysage [Gardens that smell wild: Ronsard and the poetics of landscape]. Genève: Droz. (In French).
17. Duval E. Ronsard's Conflation of Classical Texts. (1981). In Classical and Modern Literature. Vol. 1, p. 255–266. (In English).
18. Langer U. (1986). Invention, death and self-definitions in the poetry of Pierre de Ronsard. Saratoga: Anna Libra. P. 11. (In English).
19. Laumonier P. (ed.), Ronsard P. (2015). Elegie d' Anthoine Chasteigner [Elegy by Anthoine Chasteigner]. In Œuvres complètes. Paris: Société des Textes Français Modernes. (In French).
20. Weber H. (1956). La creation poétique au XVIe siècle [Poetic creation in the 16th century]. Paris: Nizet. Pp.124-126. (In French).

Поступила в редакцию 01.09.2024 г.

**MORS CERTA IN SONNET
«JE N'AI PLUS QUE LES OS...» BY PIERRE DE RONSARD**

D.M. Khrabskova, I.V. Tomicheva

The article deals with peculiarities of the sonnet "Je n'ai plus que les os..." by Pierre de Ronsard, included in the cycle of "Last Poems". In the Renaissance period, the use of the sonnet in the Italian style became entrenched by French poets such as Pierre de Ronsard. Three weeks before his death, in December 1585, Ronsard, far from his inherent glorification of women, wrote his last poems. The title of the sonnet "Je n'ai plus que les os..." from the very beginning indicates the poet's rejection of worldly vanity and even of poetry. The poem seems to be the artistic climax to the poet. The sonnet is a kind of chant declaring the distance between the poet and poetry. But it is also the final homage to poetry, which is obviously not a celebration of the body but rather a celebration of the spirit, a call to transcendence and perhaps a way of approaching God. The sonnet reflects the poet's attitude to the approach of his own death. The analysis highlights two main concepts - death and reconciliation with it, made possible due to friendly support.

Key words: Pierre de Ronsard, sonnet, sixteenth century, Pleiades, baroque, old age, friendship, mise-en-scene, death.

Храбскова Данута Михайловна.
Кандидат филологических наук.

Khrabskova Danuta Mihajlovna.
Candidate of Philology.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

Доцент, заведующий кафедрой романской и классической филологии Института филологии. ORCID 0000-0002-2700-3661.

E-mail: danuta-simf@yandex.ru.

Томичева Ирина Валентиновна.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры романской и классической филологии Института филологии. ORCID 0000-0002-2230-0384.

E-mail: ptitchca@rambler.ru.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Associate Professor, Head of Department of Romance and Classical Philology, Institute of Philology. ORCID 0000-0002-2700-3661.

E-mail: danuta-simf@yandex.ru.

Tomicheva Irina Valentinovna.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation.

Senior lecturer at Department of Romance and Classical Philology, Institute of Philology.

ORCID 0000-0002-2230-0384.

E-mail: ptitchca@rambler.ru.